

THE ROLE OF GREEN ECONOMY AND ENVIRONMENTAL INITIATIVES IN ENSURING SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT

Assoc. Prof. Nushaba Ghadimli¹

Mingachevir State University,
Faculty of Economics and Management, Mingachevir, Azerbaijan
<https://orcid.org/0000-0002-8774-2423>
nushaba.qadimli@mdu.edu.az

Ulvi Mammadov²

Mingachevir State University, Azerbaijan
Faculty of Economics and Management, Master's student
<https://orcid.org/0009-0002-5824-8626>
ulvimammadly@gmail.com

Abstract

The green economy has emerged as one of the most significant paradigms of the contemporary era, aiming to secure both ecological balance and the sustainability of economic development. This approach prioritizes efficient use of natural resources, the deployment of renewable energy sources, and the minimization of waste. Environment-oriented actions simultaneously generate new economic opportunities. Green finance mechanisms facilitate the funding of ecological projects, accelerate the adoption of innovations, and provide a favorable foundation for international cooperation. In sectors such as tourism, agriculture, and industry, the implementation of environmentally friendly solutions contributes to the expansion of export potential. Enhancing environmental awareness within society plays a crucial role in ensuring long-term economic stability, since nature protection and economic growth are complementary processes. Consequently, green initiatives contribute not only to environmental protection but also to the competitiveness of national economies and the improvement of social welfare. Each initiative undertaken within this framework serves to create a healthier living environment for future generations and to build a more balanced and sustainable economic model.

Keywords: *Green economy; sustainable development; green finance; environmental initiatives; economic growth.*

YAŞIL İQTİSADİYYATIN VƏ EKOLOJİ TƏŞƏBBÜSLƏRİN DAYANIQLI İQTİSADI İNKİŞAFIN TƏMİN EDİLMƏSİNDƏ ROLU

Dos. Nüşabə Qədimli
Mingəçevir Dövlət Universiteti,
İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi,
Mingəçevir, Azərbaycan
<https://orcid.org/0000-0002-8774-2423>
nushaba.qadimli@mdu.edu.az

Ülvi Məmmədov
Mingəçevir Dövlət Universiteti,
İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi,
Mingəçevir şəhəri, Azərbaycan
<https://orcid.org/0009-0002-5824-8626>
ulvimammadly@gmail.com

Xülasə

Yaşıl iqtisadiyyat konsepsiyası müasir dövrün ən mühüm yanaşmalarından biri kimi meydana çıxmışdır və həm ekoloji tarazlığın, həm də iqtisadi inkişafın davamlılığını təmin etməyi hədəfləyir. Bu paradigma təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadəyə, bərpa olunan enerji mənbələrinin tətbiqinə və tullantıların minimuma endirilməsinə önəm verir. Ətraf mühitə yönəlik fəaliyyətlər eyni zamanda yeni iqtisadi imkanlar yaradır. Yaşıl maliyyə mexanizmləri ekoloji layihələrin maliyyələşdirilməsini asanlaşdırır, innovasiyaların tətbiqini sürətləndirir və beynəlxalq əməkdaşlıq üçün əlverişli zəmin yaradır. Turizm, kənd təsərrüfatı və sənaye kimi sahələrdə ekoloji cəhətdən dost həllərin tətbiqi ixrac potensialının genişlənməsinə töhfə verir. Cəmiyyətdə ekoloji şüurun artırılması uzunmüddətli iqtisadi sabitliyin təmin olunmasında mühüm rol oynayır, çünki təbiətin mühafizəsi və iqtisadi artım bir-birini tamamlayan proseslərdir. Nəticə etibarilə, yaşıl təşəbbüslər ətraf mühitin qorunmasına deyil, həm də milli iqtisadiyyatların rəqabət qabiliyyətinin və sosial rifahın yüksəldilməsinə töhfə verir. Bu çərçivədə həyata keçirilən hər bir təşəbbüs gələcək nəsillər üçün daha sağlam yaşayış mühitinin yaradılmasına və daha balanslı, davamlı iqtisadi modelin qurulmasına xidmət edir.

Açar sözlər: Yaşıl iqtisadiyyat; davamlı inkişaf; yaşıl maliyyə; ekoloji təşəbbüslər; iqtisadi artım.

Giriş

Müasir dövrdə iqtisadi inkişafın davamlılığı və ətraf mühitin qorunması dünya ictimaiyyətinin qarşısında duran ən mühüm çağırışlardan biridir (United Nations, 2015). Qlobal iqlim dəyişikliklərinin sürətlənməsi, təbii resursların qeyri-səmərəli istismarı, torpaqların deqradasiyası, su ehtiyatlarının azalması və ətraf mühitin çirklənməsi mövcud iqtisadi sistemlərin yeni yanaşmalara və idarəetmə modellərinə ehtiyac yaratdığını açıq şəkildə göstərir (OECD, 2011). Ənənəvi iqtisadi inkişaf modelləri uzunmüddətli perspektivdə dayanıqlılığı təmin etmədiyi üçün həm beynəlxalq təşkilatlar, həm də dövlətlər yeni iqtisadi prioritetlərin formalaşdırılması zərurəti ilə üz-üzə qalıblar. Bu kontekstdə yaşıl iqtisadiyyat konsepsiyası yalnız ekologiyanın deyil, həm də iqtisadiyyatın və sosial həyatın gələcək nəsillər üçün sabitliyini təmin edən əsas yanaşmalardan biri kimi qəbul edilir (Pearce, Markandya & Barbier, 1989). Yaşıl iqtisadiyyat anlayışı təbii resurslardan səmərəli istifadəyə, ekoloji təhlükəsizliyin gücləndirilməsinə, bərpa olunan enerji mənbələrinin tətbiqinin genişləndirilməsinə, tullantıların azaldılmasına və dövriyyəyə qaytarılmasına əsaslanır (UNEP, 2011). Eyni zamanda, bu model

innovativ texnologiyaların tətbiqi, ekoloji sahibkarlığın inkişafı və yeni biznes istiqamətlərinin təşviqi ilə iqtisadi artıma təkan verir. Beləliklə, yaşıl iqtisadiyyat təkcə təbiətin mühafizəsinə yönəlmiş ekoloji yanaşma deyil, həm də yeni iqtisadi fərsətlər və rəqabət üstünlükləri yaradan transformasiya prosesidir (World Bank, 2012).

Beynəlxalq təşkilatlar yaşıl iqtisadiyyatın əhəmiyyətini xüsusi vurğulayaraq, qlobal inkişaf gündəliyində prioritet mövzu kimi nəzərdən keçirirlər. BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri çərçivəsində qəbul edilən sənədlər, OECD-nin tövsiyələri və Avropa İttifaqının Yaşıl Sazişi göstərir ki, ekolojiya ilə iqtisadiyyat arasında balansın yaradılması gələcək inkişaf strategiyalarının mərkəzində dayanır. Dünyanın bir çox ölkələrində tətbiq olunan ekoloji təşəbbüslər və yaşıl maliyyə mexanizmləri sübut edir ki, resurslardan səmərəli istifadə həm təbiətin qorunması, həm də iqtisadi artımın davamlılığı üçün həlledici amildir (Barbier, 2016). Azərbaycan kontekstində də yaşıl iqtisadiyyatın təşviqi dövlət siyasətində prioritet istiqamətlərdən biri kimi qəbul edilmişdir. Ölkədə qəbul olunan milli proqramlar və strateji yol xəritələri ekoloji sahədə islahatların aparılmasını, bərpa olunan enerji potensialının inkişaf etdirilməsini və ekoloji sahibkarlığın dəstəklənməsini nəzərdə tutur. Bu çərçivədə həyata keçirilən layihələr regionların sosial-iqtisadi inkişafına, əhalinin ekoloji şüurunun formalaşmasına və təbii sərvətlərin daha effektiv idarə olunmasına xidmət edir. Yaşıl iqtisadiyyat və ekoloji təşəbbüslərin inteqrasiyası həm milli, həm də beynəlxalq səviyyədə davamlı iqtisadi inkişafın əsas təminatçısı kimi çıxış edir. Bu yanaşma bir tərəfdən ekoloji təhlükəsizlik, digər tərəfdən isə sosial rifah və iqtisadi sabitlik üçün zəruri şərt olmaqla, gələcək nəsillər üçün balanslaşdırılmış və sağlam həyat mühitinin formalaşdırılmasına xidmət edir.

Azərbaycanda qeyri-hökumət və regional təşkilatların fəaliyyəti yaşıl iqtisadiyyatın təşviqi və ekoloji maarifləndirmənin gücləndirilməsində mühüm rol oynayır. Onların həyata keçirdiyi layihələr göstərir ki, ekoloji təşəbbüslər yalnız ətraf mühitin qorunmasına deyil, həm də sosial-iqtisadi sabitliyə təsir edir. Məsələn, ekoloji maarifləndirmə proqramları gənclərin və icmaların ekoloji məsuliyyətini artırır, tullantıların idarə olunması ilə bağlı davranış dəyişikliyi yaradır, bununla da təkrar emal sektorunda yeni iqtisadi imkanların yaranmasına şərait yaradır.

Regional təşkilatların apardığı ekosistem qiymətləndirmələri biomüxtəliflik və təbii ehtiyatların iqtisadi dəyərinin daha yaxşı anlaşılmasına imkan verir. Bu yanaşma kənd təsərrüfatı, turizm və enerji sektorlarında daha rəşional qərarların qəbuluna dəstək olur. Nəticələr göstərir ki, təbii sərvətlərin qorunması və ekoloji siyasətlərin gücləndirilməsi həm kənd yerlərində məhsuldarlığı artırır, həm də turizm potensialını genişləndirir. Bununla yanaşı, sərhədyanı ərazilərdə aparılan ekoloji əməkdaşlıq layihələri yerli icmaların iqtisadi alternativlərini artırır, ekoturizmin inkişafı isə regionda əlavə gəlir mənbələri formalaşdırır. Müxtəlif təşkilatların fəaliyyətləri sübut edir ki, ekoloji təşəbbüslər iqtisadi inkişafın dayanıqlılığını gücləndirir. Bu fəaliyyətlər nəticəsində bir tərəfdən ətraf mühitin qorunması təmin olunur, digər tərəfdən isə sosial rifah, məşğulluq və investisiya imkanları artır. Beləliklə, yaşıl iqtisadiyyat konsepsiyası yalnız ekoloji deyil, həm də sosial və iqtisadi baxımdan çoxşaxəli müsbət təsirlər göstərir.

Müasir dövrdə qlobal iqlim dəyişmələri, resursların sürətlə tükənməsi və ətraf mühitin çirklənməsi iqtisadiyyatın idarə edilməsində yeni yanaşmalara ehtiyac yaratmışdır. Ənənəvi iqtisadi model uzun müddət ərzində artımı və istehlakı prioritetləşdirmiş, lakin təbii sərvətlərin məhdudluğunu və ekoloji tarazlığın pozulmasının nəticələrini nəzərə almamışdır. Bu səbəbdən də beynəlxalq təşkilatlar və dövlətlər tərəfindən yaşıl iqtisadiyyat konsepsiyası formalaşdırılmışdır (UNEP, 2011).

Yaşıl iqtisadiyyatın əsas məqsədi iqtisadi artımı və sosial rifahı qorumaqla yanaşı, ekoloji riskləri azaltmaq və təbii kapitalın dəyərini nəzərə almaqdır (OECD, 2011). Bu yanaşma təbii resurslardan səmərəli istifadəni, bərpa olunan enerji mənbələrinin genişləndirilməsini,

tullantıların azaldılmasını, eləcə də “dairəvi iqtisadiyyat” modelinin tətbiqini nəzərdə tutur. BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri (SDG-lər) də göstərir ki, ətraf mühitlə bağlı hədəflərə çatmadan sosial və iqtisadi inkişafın davamlılığını təmin etmək mümkün deyil (UN, 2015). Yaşıl iqtisadiyyatın əsas istiqamətlərindən biri də yaşıl maliyyədir. Bu sahəyə yönələn investisiyalar ekoloji layihələrin reallaşdırılmasına şərait yaradır. Dünya Bankının məlumatlarına görə, bərpa olunan enerji və enerji səmərəliliyi sahəsinə yatırılan investisiyalar son on ildə sürətlə artmış və yeni iş yerlərinin açılmasına səbəb olmuşdur (World Bank, 2020). Xüsusilə yaşıl istiqrazlar (green bonds) ekoloji layihələrin maliyyələşməsində mühüm alət kimi qəbul edilir.

Azərbaycanda da son illərdə enerji sektorunda yaşıl maliyyə imkanlarının genişləndirilməsi diqqət çəkir. Külək və günəş enerjisi üzrə iri həcmli layihələrin həyata keçirilməsi, həm beynəlxalq investorların marağını cəlb edir, həm də ölkənin enerji təhlükəsizliyinə və iqtisadi dayanıqlığına töhfə verir. Bu sahəyə edilən sərmayələr yerli sahibkarların fəaliyyətini stimullaşdırmaqla yanaşı, yeni texnologiyaların tətbiqini sürətləndirir (Əliyev, 2021).

Ekoloji təşəbbüslərin sosial və iqtisadi təsirləri: Ekoloji təşəbbüslərin təsiri yalnız ətraf mühitlə məhdudlaşmır, eyni zamanda sosial rifaha və iqtisadi fəaliyyətə də sirayət edir. Məsələn, tullantıların idarə olunması və təkrar emalın inkişafı həm ekoloji təzyiqləri azaldır, həm də yeni iqtisadi sektor formalaşdırır (European Commission, 2019). Əhəlinin maarifləndirilməsi və ictimai iştirakçılıq bu prosesin davamlılığında mühüm rol oynayır. Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, ekoloji təşəbbüslər turizmin inkişafına da güclü təsir göstərir. Məsələn, Avropa ölkələrində milli parklar və qorunan ərazilər yerli icmalara əlavə gəlir mənbəyi yaradır, ekoturizm isə kənd təsərrüfatı və xidmət sahələrinin canlanmasına səbəb olur (OECD, 2018). Azərbaycan kontekstində də ekoturizm imkanlarının genişləndirilməsi yerli icmaların iqtisadi sabitliyini gücləndirə və məşğulluq səviyyəsini artırma bilər.

Azərbaycanın yaşıl iqtisadiyyat təcrübəsi: Azərbaycan hökuməti son illərdə yaşıl iqtisadiyyatın təşviqi istiqamətində mühüm addımlar atmışdır. “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər” sənədində ekoloji tarazlığın qorunması və bərpa olunan enerji mənbələrinin genişləndirilməsi prioritet kimi göstərilmişdir (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 2021). Bu, dövlət səviyyəsində yaşıl iqtisadiyyatın gələcək inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirildiyini göstərir.

Bundan əlavə, qeyri-hökumət təşkilatları və ictimai birliklər də bu sahədə aktiv iştirak edirlər. Onların həyata keçirdiyi ekoloji layihələr, ağacəkmə kampaniyaları, tullantıların çeşidlənməsi təşəbbüsləri, maarifləndirici tədbirlər, cəmiyyətin ekoloji şüurunu gücləndirməklə yanaşı, sosial-iqtisadi faydalar da yaradır. Bu fəaliyyətlər nəticəsində həm resursların səmərəli istifadəsi təmin olunur, həm də dövlət siyasətində yaşıl iqtisadiyyatın əhəmiyyəti artır.

Azərbaycanda ekoloji təşəbbüslərin genişləndirilməsində IDEA İctimai Birliyi xüsusi rol oynayır. Qurumun həyata keçirdiyi layihələr ekoloji şüurun artırılmasına, təbii sərvətlərin qorunmasına və yaşıl iqtisadiyyatın inkişafına mühüm töhfə verir. “Hər kağızı bir yarpağa dəyişək” layihəsi çərçivəsində Bakı şəhərində yerləşən ASAN xidmət mərkəzlərində kağız tullantılarının toplanması təşkil edilmişdir. Pilot mərhələdə 79 ton kağızın təkrar emala göndərilməsi ağacların qorunmasına və kağız istehsalı üçün xammal tələbatının azalmasına şərait yaratmışdır. Bu təşəbbüs həm ekoloji, həm də iqtisadi baxımdan resursların daha səmərəli istifadəsini təşviq edir. IDEA-nın digər bir əhəmiyyətli təşəbbüsü “Məktəb bağları” layihəsidir. Bakı və bölgələrdə yerləşən 300 məktəbin həyətində 20.000-dən çox ağacın əkilməsi şəhər ekosistemlərinin möhkəmlənməsinə, temperatur balansının sabitləşdirilməsinə və biomüxtəlifliyin qorunmasına xidmət etmişdir. Bu layihə həm də gənc nəsildə ekoloji məsuliyyətin formalaşmasına mühüm təsir göstərmişdir. “Clean Air Fund” ilə birgə keçirilən

panel müzakirələrində hava çirklənməsinin təsirlərinə diqqət yönəldilmiş, xüsusilə uşaqların və yeni doğulan körpələrin sağlamlığına mənfi təsirlər vurğulanmışdır. Belə tədbirlər ictimai şüurun yüksəldilməsinə xidmət etməklə yanaşı, dövlət siyasətində ətraf mühitlə bağlı hədəflərin daha səmərəli müəyyənləşdirilməsinə imkan yaratmışdır.

Bundan əlavə, “Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadəyə keçid” seminarı bioenerji, günəş və külək potensialının müzakirəsinə şərait yaratmış, yerli iqtisadi iştirakçıların bu sahəyə marağını artırmışdır. Bu təşəbbüs ölkədə yaşıl enerji bazarının inkişafı üçün zəruri zəminin formalaşdırılmasına dəstək verir. IDEA tərəfindən həyata keçirilən layihələr göstərir ki, ekoloji təşəbbüslər karbon emissiyalarının və deforestasiya risklərinin azaldılmasına, yaşıl sahələrin artırılması hesabına mikroiklimdə enerji qənaətinin təmin olunmasına və ictimai müzakirələrin dövlət siyasətinə təsiri vasitəsilə yaşıl iqtisadiyyatın möhkəmlənməsinə xidmət edir.

Azərbaycanda yaşıl iqtisadiyyatın təşviqi istiqamətində fəaliyyət göstərən təşkilatlardan biri də Təbiət Dostları Azərbaycandır. Bu qurum ekoturizmin inkişafı, təmiz ətraf mühit vərdişlərinin aşılması və sağlam həyat tərzinin təşviqi ilə bağlı müxtəlif təşəbbüslər həyata keçirir. Onların təşkil etdiyi maarifləndirici tədbirlər və ekoloji yürüşlər yerli icmalarda ətraf mühitə qarşı məsuliyyət hissini gücləndirir. Bundan başqa, ekoturizm sahəsində aparılan işlər regionlarda əlavə məşğulluq yaratmaqla yanaşı, kənd təsərrüfatı məhsullarına tələbatın artmasına və xidmət sektorunun canlanmasına şərait yaradır. Regional Ətraf Mühit Mərkəzi (REC Caucasus) isə biomüxtəlifliyin qorunması, su ehtiyatlarının idarə olunması və ekosistem xidmətlərinin qiymətləndirilməsi sahəsində mühüm layihələr həyata keçirir. Onların hazırladığı milli ekosistem qiymətləndirmələri təbii sərvətlərin iqtisadi dəyərinin öyrənilməsinə imkan vermiş, sərhədyanı bölgələrdə ekoloji əməkdaşlıq layihələri isə ekoturizmin inkişafına və yerli əhalinin sosial-iqtisadi imkanlarının artmasına töhfə vermişdir. Bu fəaliyyətlər həm də dövlət səviyyəsində ekoloji siyasətlərin formalaşdırılmasına elmi əsas yaratmışdır.

Digər diqqətəlayiq qurumlardan biri “Ekosfera” Ekoloji-Sosial Mərkəzidir. Bu təşkilat daha çox ətraf mühitin sosial aspektləri ilə məşğul olur və ekoloji problemlərin insan sağlamlığına təsirini öyrənir. Onların həyata keçirdiyi kampaniyalar ictimai sağlamlığın qorunması, hava və suyun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində vacib məlumat bazası formalaşdırmışdır. Beləliklə, ekoloji siyasətin yalnız təbiəti deyil, həm də insan amilini nəzərə almasına dəstək göstərilmişdir. Gənclərin və könüllülərin iştirakı baxımından Azərbaycan Skautlar Assosiasiyası da mühüm rol oynayır. Skaut hərəkəti vasitəsilə gənclərə ekoloji liderlik bacarıqları aşılanır, onlar praktiki olaraq təmizlik aksiyalarında, ağacəkmə kampaniyalarında və ətraf mühit monitorinqlərində iştirak edirlər. Bu fəaliyyətlər gənclərin həm sosial məsuliyyətini artırır, həm də ekoloji problemlərin həllinə innovativ yanaşmalar gətirməsinə şərait yaradır.

Nəticə

Aparılan araşdırmalar göstərir ki, yaşıl iqtisadiyyat konsepsiyası müasir dövrdə yalnız ekoloji problemlərin həlli üçün deyil, həm də iqtisadi artımın davamlılığının təmin olunması üçün zəruri şərtidir. Bu yanaşma təbii sərvətlərin səmərəli idarə olunması, bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişaf etdirilməsi, tullantıların minimuma endirilməsi və ekoloji sahibkarlığın təşviqi vasitəsilə həm ekoloji təhlükəsizliyə, həm də sosial rifaha mühüm təsir göstərir. Beynəlxalq təcrübə, xüsusilə BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri və Avropa İttifaqının Yaşıl Sazişi, sübut edir ki, ekoloji və iqtisadi sahələrin balanslaşdırılması gələcək nəsillər üçün davamlı inkişafın əsas təminatçısıdır. Azərbaycanın milli siyasətində də yaşıl iqtisadiyyatın prioritet istiqamət kimi müəyyən olunması, bərpa olunan enerji layihələrinin, ekoturizm təşəbbüslərinin və ekoloji maarifləndirmə proqramlarının genişləndirilməsi bu istiqamətdə mühüm irəliləyişlərin əldə olunduğunu təsdiq edir.

Eyni zamanda, qeyri-hökumət təşkilatları və ictimai birliklərin, IDEA İctimai Birliyi, Təbiət Dostları Azərbaycan, Regional Ətraf Mühit Mərkəzi, Ekosfera Ekoloji-Sosial Mərkəzi və Azərbaycan Skautlar Assosiasiyasının həyata keçirdikləri layihələr ekoloji şüurun gücləndirilməsinə, ictimai iştirakçılığın artırılmasına və yeni iqtisadi imkanların formalaşmasına xidmət edir. Bu təşəbbüslərin nəticələri karbon emissiyalarının azalması, biomüxtəlifliyin qorunması, mikroiqlim şəraitinin yaxşılaşması və sosial məsuliyyətin artması ilə özünü göstərir.

Nəticə etibarilə, yaşıl iqtisadiyyatın və ekoloji təşəbbüslərin inteqrasiyası həm milli, həm də beynəlxalq səviyyədə davamlı iqtisadi inkişafın əsas təminatçısıdır. Bu istiqamətdə atılan addımlar təkcə ekoloji mühitin yaxşılaşdırılmasına deyil, həm də yeni iqtisadi sektorların yaranmasına, investisiya mühitinin güclənməsinə və cəmiyyətin rifah səviyyəsinin yüksəlməsinə şərait yaradır. Beləliklə, yaşıl iqtisadiyyat konsepsiyası gələcək nəsillər üçün sağlam və balanslı həyat mühitinin təmin olunmasının ayrılmaz komponenti kimi çıxış edir.

Azərbaycan dilində mənbələr

1. Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi. (2021). *Dayanıqlı inkişaf və yaşıl iqtisadiyyat üzrə milli hesabat*. Bakı.
2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. (2021, 2 fevral). "Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər". <https://president.az>
3. Əliyev, Z. (2019). Yaşıl iqtisadiyyatın formalaşmasının aktual problemləri. *Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Elmi Xəbərləri*, 3(1), 45–56.
4. Həsənov, R. (2021). Bərpa olunan enerji və iqtisadi inkişafın yeni istiqamətləri. *Azərbaycan Energetika Jurnalı*, 15(4), 66–74.
5. Məmmədova, S. (2020). Ekoloji təşəbbüslərin sosial-iqtisadi əhəmiyyəti. *AMEA İqtisadiyyat İnstitutu – Elmi Əsərlər*, 7(2), 112–120.
6. Quliyev, A. (2022). Yaşıl maliyyə alətləri və Azərbaycan təcrübəsi. *İqtisadiyyat və Menecment*, 10(2), 25–36.
7. Şəmsizadə, T. (2021, 20 noyabr). Yaşıl iqtisadiyyat: prioritetlər və imkanlar. [Aem.az](https://aem.az). <https://aem.az>
8. "Regional Ətraf Mühit Mərkəzi – Qafqaz (REC Caucasus)". (2024). *Azerbaijan National Ecosystem Assessment: SPM (xülasə)*. Bakı.

Beynəlxalq mənbələr

9. Barbier, E. B. (2016). Building the green economy. *Canadian Public Policy*, 42(S1), S1–S9. <https://doi.org/10.3138/cpp.2015-054>
10. European Commission. (2019, 11 December). *The European Green Deal*. ec.europa.eu
11. IRENA (International Renewable Energy Agency). (2020). *Renewable Power Generation Costs in 2019*. Abu Dhabi.
12. OECD. (2011). *Towards Green Growth*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264111318-en>
13. Pearce, D., Markandya, A., & Barbier, E. (1989). *Blueprint for a Green Economy*.

Earthscan.

14. UN (United Nations). (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations.
15. UNEP (United Nations Environment Programme). (2011). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. UNEP.
16. World Bank. (2012). *Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development*. Washington, DC: World Bank.
17. World Bank. (2020, 1 iyun). *State and Trends of Carbon Pricing 2020*. World Bank Publications.
18. Zenghelis, D. (2014). Green growth: Interpreting the evidence. *Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment (Policy Paper)*.
19. IPBES. (2024). *Azerbaijan National Ecosystem Assessment – Summary for Policymakers*. Bonn: IPBES Secretariat.
20. OECD. (2018). *Tourism Trends and Policies 2018* (ekoturizmin iqtisadi təsirləri bölmələri). OECD Publishing.
21. European Commission. (2018, 16 January). *A European Strategy for Plastics in a Circular Economy*. ec.europa.eu
22. UNEP Finance Initiative. (2016). *Green Finance for Developing Countries: Needs, Concerns and Innovations*. Geneva: UNEP FI.